

ZAMONAVIY SPORTDA GENDER MASALALARI

Baltayeva Iqbol Tojiboyevna

O'zDJTSU O'zbek va chet tillari kafedrası professori,

filologiya fanlari doktori (DSc).

iqbolbaltayeva76l@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18672612>

Annotatsiya

Ushbu maqolada sport sohasida gender masalalarining dolzarbligi, ularning jamiyat rivojidadagi o'рни hamda sport tizimiga ta'siri ilmiy- yondashuvlar asosida tahlil etilgan bo'lib, ayollar va erkaklar uchun sport bilan shug'ullanishda teng imkoniyatlar yaratish, ayollar sportining rivojlanish bosqichlari, sport tibbiyotida gender yondashuvning ahamiyati hamda murabbiylik va sport boshqaruvida gender tengligini ta'minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, sport orqali gender tenglikni targ'ib qilishning ijtimoiy ahamiyati va uning yosh avlod tarbiyasidagi o'рни ochib berilgan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, sport sohasida gender masalalari, ayollar sporti, sport tibbiyoti, jismoniy tarbiya, sport boshqaruvi, murabbiylik faoliyati, sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy tenglik, sport sotsiologiyasi.

Аннотация

В данной статье на основе научных подходов проанализирована актуальность гендерных вопросов в сфере спорта, их роль в развитии общества и влияние на спортивную систему. Освещаются вопросы создания равных возможностей для занятий спортом для женщин и мужчин, этапы развития женского спорта, значение гендерного подхода в спортивной медицине, а также обеспечение гендерного равенства в тренерской деятельности и спортивном управлении. Кроме того, раскрывается социальная значимость продвижения гендерного равенства через спорт и его роль в воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова : гендерное равенство, гендерные вопросы в спорте, женский спорт, спортивная медицина, физическая культура, управление спортом, тренерская деятельность, здоровый образ жизни, социальное равенство

Abstract

This article analyzes the relevance of gender issues in the field of sports, their role in societal development, and their impact on the sports system based on scientific approaches. The study highlights the creation of equal opportunities for women and men to participate in sports, the stages of development of women's sports, the importance of a gender-based approach in sports medicine, and ensuring gender equality in coaching and sports management. In addition, the social significance of promoting gender equality through sports and its role in the education of the younger generation are discussed.

Keywords: gender equality, gender issues in sport, women's sport, sports medicine, physical education, sports management, coaching activity, healthy lifestyle, social equality.

Bugungi kunda sport jamiyat taraqqiyotining muhim ijtimoiy institutlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Sport inson salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarni jismoniy va ma'naviy barkamollikka yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, sport jamiyatda tenglik, hamkorlik va adolat tamoyillarini targ'ib qiluvchi

kuchli ijtimoiy vosita ham hisoblanadi. Ana shu jarayonda sport sohasida gender masalalariga e'tibor qaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Albatta, bu jarayonda "Mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash, joylarda "Ayollar daftari"ni shakllantirish va unga kiritilgan xotin-qizlar muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlarini tizimli o'rganish, tahlil qilish va hal etish borasidagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish"[1] yurtimizda asosiy masalalardan biri sifatida qaralayotganidandir.

Gender masalalari sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari, sport infratuzilmasidan foydalanish, professional sportdagi tenglik, sport tibbiyoti, murabbiylik va boshqaruv tizimlarida ayollar va erkaklar uchun adolatli sharoitlar yaratish bilan bog'liqdir. Ilmiy-ommabop yondashuv ushbu masalalarni keng jamoatchilikka tushunarli tarzda yetkazish, jamiyatda mavjud stereotiplarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Mazkur ishda sport sohasida gender masalalarining mohiyati, ayollar sportining rivoji, sport tibbiyotida gender yondashuvi, sport boshqaruvida gender tengligi hamda sportning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi

Gender tushunchasi biologik farqlardan tashqari, jamiyatda ayollar va erkaklarga nisbatan shakllangan ijtimoiy rollar, kutishlar va imkoniyatlarni anglatadi. Sport sohasida gender masalalari uzoq yillar davomida ijtimoiy stereotiplar ta'sirida shakllanib kelgan. Masalan, kuch talab etadigan sport turlari erkaklarga, nafislik bilan bog'liq sport turlari esa ayollarga xos deb qaralgan.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday yondashuv sport salohiyatining to'liq namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Har bir inson, jinsidan qat'i nazar, sport bilan shug'ullanish, o'z qobiliyatlarini namoyon etish va yuqori natijalarga erishish huquqiga ega. Shu bois sport sohasida gender tenglikni ta'minlash sportning umumiy rivoji uchun muhim omil hisoblanadi.

Tarixan sport asosan erkaklar faoliyati sifatida shakllangan. Ayollarning sport musobaqalarida ishtiroki cheklangan bo'lib, ularning jismoniy imkoniyatlariga shubha bilan qaralgan. Taxminan 1870-yilgacha ayollarning sportdagi faoliyati norasmiy va ko'ngilochar xarakterga ega bo'lib, qoidalar yo'q edi va raqobatdan ko'ra jismoniy faoliyatga ko'proq urg'u berilardi [2]. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jamiyatda ayollar huquqlari kengayishi bilan birga ayollar sporti ham jadal rivojlana boshladi. "Bugungi kunda ayollar sporti haqiqiy sportga xos bo'lib, xalqaro miqyosda turli joylarda ham havaskor sport darajasida, ham professional darajada o'tkazila boshlandi, lekin birinchi navbatda, ayollar sport o'yinlarini tashkil etish va shu asnoda boylik to'plash holatlari asosan rivojlangan mamlakatlarda uchraydi. 20-asrning o'rtalari va so'nggida ayollarning sport bilan shug'ullanishi va ularning ommaviylikini ta'minlash, ayniqsa asr so'nggi choragida juda katta e'tiborni o'ziga qaratdi. Ayollar tomonidan juda kam tashkil etilgan sport turlari ham ixtiro qilingan. Newcomb to'pi, netbol, [akrobatik gimnastika](#) va tambling"[3], shuningdek, stoolbol kabi sport turlari bunga misol bo'la oladi".[4,5,6] So'nggi yillarda ayollar sportiga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada ortdi. Xalqaro sport tashkilotlari, xususan, Olimpiya harakati doirasida gender tengligini ta'minlashga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Natijada, ayol sportchilarning xalqaro musobaqalardagi ishtiroki kengayib, sport natijalari yuqori baholanmoqda.

Biroq ayollar sportida moliyalashtirish, homiylik, sport jihozlari va ommaviy axborot vositalarida yoritilish masalalarida hali ham muammolar mavjud. Zamonaviy ilmiy-ommabop tadqiqotlar ushbu muammolarni ochiq muhokama qilish va ularni bartaraf etish yo'llarini izlashga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda ayol sportchilar xalqaro maydonlarda yuqori natijalarga erishib, sportning ko'plab turlarida erkaklar bilan teng raqobatlasha olishini isbotlab bermoqda. Olimpiya o'yinlarida ayollar ishtirokining oshishi, yangi sport turlarining ayollar dasturiga kiritilishi gender tenglik yo'lidagi muhim qadamlar hisoblanadi.

Shunga qaramay, ayollar sportida muammolar hali ham mavjud. Moliyalashtirish, sport jihozlari bilan ta'minlash, professional sharoitlar va ommaviy axborot vositalarida yoritilish borasida ayol sportchilar erkaklarga nisbatan kamroq imkoniyatlarga ega bo'lishi kuzatiladi. Ilmiy-ommabop tadqiqotlar bu muammolarni ochiq muhokama qilish va ularni hal etish yo'llarini izlashga xizmat qiladi.

Sport bilan shug'ullanish inson salomatligi uchun foydali bo'lsa-da, mashg'ulotlarni tashkil etishda gender xususiyatlarini hisobga olish muhimdir. Ayollar va erkaklar organizmining fiziologik tuzilishi, mushaklar rivoji, gormonal jarayonlari va tiklanish mexanizmlari o'ziga xos farqlarga ega.

Sport tibbiyotida gender yondashuv mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri belgilash, jarohatlarning oldini olish va sportchilarning uzoq muddatli faoliyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, ayol sportchilarda suyak zichligi, gormonal sikllar va reproduktiv salomatlik bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Ilmiy-ommabop manbalarda sport va sog'liq masalalarining gender nuqtayi nazaridan yoritilishi sport bilan shug'ullanuvchi aholi orasida ongli yondashuvni shakllantirishga yordam beradi.

Sport sohasida gender masalalari faqat sportchilar bilan cheklanib qolmaydi. Murabbiylik, hakamlik va sport tashkilotlarini boshqarish tizimlarida ham gender muvozanatini ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi. Ko'plab mamlakatlarda ayol murabbiylar va sport menejerlarining soni erkaklarga nisbatan ancha kam. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sport boshqaruvida gender xilma-xilligi qarorlar qabul qilish sifatini oshiradi, sport tashkilotlarining ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytiradi. Ayollarning yetakchilik lavozimlarida faol ishtirok etishi sport muhitida inklyuzivlik va ochiqlikni ta'minlaydi.

Shu sababli sport ta'limi tizimida ayol mutaxassislarini tayyorlash, ularni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Sport gender tengligini targ'ib etuvchi kuchli ijtimoiy platforma hisoblanadi. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar va o'g'il bolalar uchun teng sport dasturlarini joriy etish yosh avlod ongida tenglik va o'zaro hurmat qadriyatlarini shakllantiradi.

Aralash sport musobaqalari, ommaviy sport tadbirlari va sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi loyihalar jamiyatda gender stereotiplarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Sport orqali qizlarning faolligini oshirish ularning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kuchaytiradi va kelajakda yetakchi ayollar avlodini shakllantirishga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, sport sohasida gender masalalari ilmiy va ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, sportning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratish, sport tibbiyotida gender yondashuvni qo'llash, murabbiylik va boshqaruv tizimida gender muvozanatini ta'minlash sportning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Mazkur yo'nalishda tayyorlangan maqolalar keng jamoatchilik ongida sport va gender tengligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni anglashga yordam beradi. Natijada sport nafaqat jismoniy barkamollik, balki ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlovchi muhim vositaga aylanadi.

References:

1. "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-5020-sonli O'zbekiston respublikasi Prezidentining Qarori. Toshkent sh., 2021-yil 5-mart.
2. Gerber, E.W., Felshin, J., Berlin, P., & Wyrick, W. (Eds.). (1974). *The American woman in sport*. Reading, MA: Addison-Wesley.
3. „Sports women created for women“ (inglizcha). nbcsports.com. Sports Boston (8 mart 2017-yil). Qaraldi: 17-mart 2022-yil
4. Macarena Gómez Miñano. „Un nuevo deporte llega a Buenos Aires“ (ispancha). clarin.com. Diarios Clarín (15-fevral 2019-yil). Qaraldi: 9-may 2022-yil.
5. Baskua Argentina. „Baskua inline skate“ (ispancha). youtube.com. Baskua Argentina (10-oktabr 2019-yil). Qaraldi: 9-may 2022-yil.
6. Pamela Frey. „Baskua una disciplina deportiva?“ (inglizcha). rollertur.blogspot.com. Rollertur (21-iyun 2019-yil). Qaraldi: 9-may 2022-yil.